

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза Нормухамедовна КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СОГЛАСНО ПРОЕКТУ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.....	5
2. Артиков Дилмурод Рахматиллаевич МАЪМУРИЙ ОРГАНЛАР ҚАРОРЛАРИ ВА ҲАРАКАТЛАРИ (ҲАРАКАТСИЗЛИГИ) УСТИДАН МАЪМУРИЙ СУДЛАРГА МУРОЖААТ ҚИЛИШ САБАБЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	12
3. Ergashev Ikrom Abdurasulovich THE IMPROVEMENT OF THE PROMOTION OF SYSTEM OF TAX CULTURE.....	20
4. Нариманов Бекзод Абдувалиевич ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИ ИНСТИТУТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ ИШТИРОКИНИ КЕНГАЙТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	26
5. Юлдашева Феруза Улугбековна ЯНГИ ТАҲРИРДАГИ КОНСТИТУЦИЯДА ФУҚАРОЛАР ДАВЛАТ ХИЗМАТИГА КИРИШДА ТЕНГЛИГИ КАФОЛАТЛАНМОҚДА.....	34
6. Khursanov Rustam Kholmurodovich THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CONCLUDING CONTRACTS FOR THE PROVISION OF TELECOMMUNICATIONS SERVICES.....	41
7. Тагаева Гузал Кучкаровна КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	48
8. Tojiboyev Akbar Zafar o'g'li АҲИРБОШЛАНАДИГАН ҚАРЗ (CONVERTIBLE DEBT/NOTE) SHARTNOMASI МОНИҲАТИ: STARTAPLAR MISOLIDA.....	56
9. Тошбоева Робия Собировна КАДАСТРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КАК ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ «УМНОГО» (SMART REGULATION) “ИНДИВИДУАЛЬНОГО” ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	63
10. Арашов Музаффар Хакимбой ўғли ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАР ВА БИР ГУРУҲ ШАХСЛАРНИНГ БЕЗОРИЛИГИНИ ФАРҚЛАШНИНГ ТУРЛИ МАСАЛАЛАРИ.....	71
11. Исломов Бунёд Очилович МЕКСИКА ҚЎШМА ШТАТЛАРИ ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ЖАЗОНИ ЕНГИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	80
12. Исмоилов Шоҳаббос Ғайратжон ўғли РАҚОБАТЧИНИ ОБРЎСИЗЛАНТИРИШ ИНСОФСИЗ РАҚОБАТНИНГ ТУРИ СИФАТИДА.....	87

Исломов Бунёд Очилович,
Ўзбекистон Республикаси Жамоат ҳавфсизлиги
университети мустақил изланувчиси
E-mail: bunyodislomov@gmail.com

МЕКСИКА ҚЎШМА ШТАТЛАРИ ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ЖАЗОНИ ЕНГИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Islomov Bunyod Ochilovich. ISSUES OF MITIGATION OF PUNISHMENT IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE UNITED MEXICAN STATES. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 4, pp.80-86

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8025405>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Мексика Қўшма Штатлари жиноят қонунчилигида жазони енгиллаштириш институти, хусусан тамом бўлмаган ва иштирокчиликда, чекланган ақли расолик ҳолатида, қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи айрим ҳолатларнинг чегарасидан четга чиққан ҳолда содир этилган жиноятлар учун жазони енгиллаштириш, шартли ҳукм ҳамда жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилишни қўллаш каби масалалар таҳлил қилиниб, якуний фикр сифатида Мексиканинг айрим жиноят-ҳуқуқий меъёрларини Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунига татбиқ қилишга доир таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: жиноят қонунининг орқага қайтиш кучи, енгиллаштирувчи ҳолатлар, юридик шахс, тамом бўлмаган жиноят, жиноятда иштирокчилик, қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолатлар, чекланган ақли расолик, енгилроқ жазо тайинлаш, юридик хато, жазони енгилроғи билан алмаштириш, шартли ҳукм, жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилиш, афв этиш, амнистия, вояга етмаган шахс, айбга иқрорлик тўғрисида келишув.

Исломов Бунёд Очилович,
Самостоятельный соискатель Университета общественной
безопасности Республики Узбекистан,
E-mail: bunyodislomov@gmail.com

ВОПРОСЫ СМЯГЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ МЕКСИКАНСКИХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье проведен анализ института смягчения наказания в уголовном законодательстве Мексиканских Соединенных Штатов, включая такие вопросы как смягчение наказания за неоконченные преступления, преступления совершенные в соучастии и в состоянии ограниченной вменяемости, применение условного осуждения и условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, и в качестве заключения разработаны

предложения по имплементации некоторых уголовно-правовых норм Мексики в уголовный закон Республики Узбекистан.

Ключевые слова: обратная сила уголовного закона, смягчающие обстоятельства, юридическое лицо, неоконченное преступление, соучастие в преступлении, обстоятельства исключающие преступность деяния, ограниченная вменяемость, назначение более мягкого наказания, юридическая ошибка, замена наказания более мягким, условное осуждение, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, помилование, амнистия, несовершеннолетнее лицо, соглашение о признании вины.

Islomov Bunyod Ochilovich,
Independent Researcher of the University of
Public Safety of the Republic of Uzbekistan
E-mail: bunyodislomov@gmail.com

ISSUES OF MITIGATION OF PUNISHMENT IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE UNITED MEXICAN STATES

ANNOTATION

This paper provides an analysis of the institution of mitigation of punishment in the criminal legislation of the United Mexican States including such issues as mitigation of sentence for inchoate offences, offences committed in criminal complicity and in a state of diminished responsibility, application of probation and parole and final conclusion on the implementation of Mexico's criminal law norms to the criminal law of the Republic of Uzbekistan as well.

Keywords: retroactive effect of criminal law, mitigating factors, legal person, inchoate offence, criminal complicity, criminal defenses, diminished responsibility, lighter sentencing, error of law, replacement by a lighter sentence, probation, parole, pardon, amnesty, minor, plea bargain.

Шимолий Америка қитъасида жойлашган Америка Қўшма Штатлари, Канада ва Мексика Қўшма Штатларининг барчаси Катта йигирматалик (G20) аъзоси, яъни жаҳоннинг энг ривожланган мамлакатлари қаторига киргани ҳолда, мазкур мамлакатлар жиноят қонунчилиги борасида узоқ тарих ва етарлича тажриба орттиртганлиги билан ажралиб туради. Мамлакат қанчалик узоқ қонунчилик тарихига эга бўлса, унда тараққиёт давомида йўл қўйилган хато ва камчиликлар, шунингдек орттирилган тажрибани ўрганиш фикримизча шунчалик мақсадга мувофиқ бўлади. Сабаби, орттирилган узоқ йиллик давр мобайнида қонунчиликда кўплаб нуқсон ва камчиликлар яққол кўзга ташланиб қолади ҳамда уларни бартараф этишнинг мўтаъдил усуллари ишлаб чиқилиб, амалиётга татбиқ этиб борилади.

Ўз навбатида, Америка Қўшма Штатлари ва Канада ҳуқуқ тизимлари англо-саксон ҳуқуқ оиласига, фақатгина Мексика Қўшма Штатларининг ҳуқуқ тизими романо-герман ҳуқуқ оиласининг алоҳида Лотин Америкаси гуруҳига мансуб саналади[1].

2008 йилда Мексика жиноят суд иш юритувига доир ислохотларнинг амалга оширилиши мамлакатнинг жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигида кўплаб муҳим ўзгаришларга сабаб бўлди[2].

Мексика жиноят ҳуқуқида умумий ҳамда федерал тартибдаги жиноятлар мавжуд бўлгани ҳолда, Умумий қисм вазифасини ўтовчи Биринчи китоб ва Махсус қисм вазифасини бажарувчи Иккинчи китобдан ташкил топган Мексика Қўшма Штатларининг 1931 йил 14 августдаги Федерал жиноят кодекси (кейинги ўринларда – Мексика ЖК)[3] федерал жиноятларга нисбатан амал қилиб, айрим федерал жиноятлар ва жавобгарлик, жазолар ва хавфсизлик чоралари тўғрисидаги умумий қоидалар, шунингдек жазоларни қўллашга доир қоидаларни тартибга солади. Ушбу ЖКда назарда тутилмаган, бироқ Мексикада амал қилиниши мажбурий саналган махсус қонун ёки халқаро шартномада назарда тутилган жиноят содир этилган тақдирда, сўнгги қайд этилган қонун ҳужжатлари мазкур Кодекснинг Биринчи китоби, зарур ҳолларда эса, Иккинчи китобида кўзда тутилган қоидаларни ҳисобга олган ҳолда қўлланилиши зарур саналади. Айнан бир масала бир нечта меъёрий ҳужжатлар

билан тартибга солинган тақдирда эса, махсус қонун ҳужжати умумий қонун ҳужжатидан устувор ҳисобланади. Болалар ва ўсмирларга қарши содир этилган жиноятлар борасида, доимо боланинг энг юқори манфаатларига амал қилиниши ҳамда мазкур манфаатлар ҳар қандай қонуннинг қўлланилишида устуворлик касб этиши лозим бўлади. Яъни, Мексикада жиноят ҳуқуқининг манбаини ЖК билан бир қаторда махсус қонунлар ҳам ташкил этади.

Қайд этиш лозимки, Мексика таркибидаги 31 нафар штатнинг ҳар бири ўз жиноят ва жиноят-процессуал кодексларига ҳам эга бўлиб[4], биз қуйида Федерал Жиноят кодексига борасида сўз юритамиз.

Хусусан, Мексика ЖК айбдорнинг аҳволини яхшилашга ҳамда жазони енгиллаштиришга доир қуйидаги меъёрларни ўз ичига олади.

Биринчидан, ЖК 56-моддасида айбдорнинг аҳволини енгиллаштирувчи ҳолатларда жиноят қонунининг ортга қайтиш кучи назарда тутилади.

Иккинчидан, ЖК жазони енгиллаштирувчи ҳолатларнинг рўйхатини мустаҳкамламайди ва ҳаттоки жазо тайинлашнинг умумий асослари рўйхатида “енгиллаштирувчи ҳолатлар” атамаси тилга олинмайди. Шундай бўлсада, мамлакатнинг ўзига хос суд тизимида қайд этилган ҳолатларни тақдим қилиш имконияти назарда тутилади. Бунда, суд босқичларидан бири саналадиган кўрсатмалар бериш босқичида судья ҳимоянинг адвокатидан қуйидаги маълумотларни ўзида акс эттирган ҳамда оқловчи хусусият касб этган ҳужжатли далилларни сўраб олади:

айбланувчининг ёши, таълим олганлик ва ривожланиш даражаси, урф-одатлари ва ўтмишдаги ҳулқ-атвори;

жиноят содир этиш мотиви, шу жумладан, жиноят содир этишдаги иқтисодий ва махсус шарт-шароитлари;

бирор-бир этник гуруҳ ёки туб аҳоли гуруҳига мансуб эканлиги, хусусан қайд этилган гуруҳ аъзосига хос бўлиши мумкин бўлган урф-одат ва хусусиятлар ҳамда қариндошлик, дўстлик ёхуд туғилишга асосланган бошқа маълумотлар ва ўрганилиши мумкин бўлган шахсий ўтмиши;

биргаликда жиноятнинг жиддийлиги ва жиноятчининг жавобгарлик даражасини акс эттирадиган жабрланган тарафларнинг табиати ҳамда жиноятнинг вақти, жойи, усулига доир ҳолатлар.

Мазкур вазиятда, ҳимоячининг адвокати юқоридаги маълумотлардан енгиллаштирувчи ҳолатлар асосида жазони енгиллаштириш учун асос сифатида фойдаланиш имкониятига эга бўлади. Мазкур суд босқичининг мазмуни судьянинг дастлабки терговни амалга оширган тегишли вазирликнинг тергов натижаси юзасидан тузилган ҳужжат (исп. “expediente”), яъни мазмунан айблов ҳулосасини олиш бир вақтда ҳимоячи тарафга айбланувчи тўғрисида енгиллаштирувчи ҳолатларни қайд этган ҳолда қўшимча маълумотлар тақдим этиш юзасидан кўрсатма беришида намоён бўлади[5, Б. 23, 29].

Бу борада, Мексика жиноят процессининг яна бир ўзига хос хусусияти, Миллий Жиноят-процессул кодексининг 206-моддасига биноан, суд музокаралар якунланганидан сўнг қирқ саккиз соат ичида ҳукми эълон қилиши ва уни чиқаришда инобатга олинган асос ҳамда мотивлар юзасидан қисқача тушунтириш бериши лозим ва энг қизик жиҳати, прокуратура илтимос қилган ва айбланувчи розилик билдирган ҳукмдан бошқа ёки ундан қаттиқ фарқ қилувчи ҳукм чиқарилиши мумкин эмас[6].

Учинчидан, ЖК 11 ва 11 bis-моддаларида юридик шахс (persona jurídica) ларнинг жинойий жавобгарлиги, Миллий Жиноят-процессул кодексининг X бўлим II боб 421-425-моддаларида эса, юридик шахс жавобгарлигининг жиноят-процессуал меъёрлари ўз аксини топган. Ўз навбатида ЖК 11 bis-моддаси тўртинчи қисмида жазони енгиллаштиришнинг умумий тартиби мустаҳкамланган бўлиб, унга кўра, Миллий ЖПК 422-моддаси (терговни амалга ошириш) да келтирилган барча ҳолларда, содир этганликда айбланаётган жиноятлар содир этилгунига қадар юридик шахслар жиноятчиликнинг олдини олишга қаратилган ички сиёсат мониторингини амалга ошириш учун қўлланилувчи қонуний тартибларга амал қилинишининг текширилиши учун масъул саналадиган доимий назорат органига эга бўлган

ҳамда қайд этилган жиноятни содир этишга қадар ёки содир этилганидан сўнг етказилган зиённи камайтирган тақдирда, жазо миқдори ёки муддати тўртдан бир қисмига қисқартирилиши мумкин.

Тўртинчидан, ЖК 12-моддасига кўра, тамом бўлмаган жиноят босқичларидан фақат суиқасд (tentativa) учун жавобгарлик кўзда тутилади. Бунда суд жазо тайинлаш давомида ЖК 52-моддасида қайд этилган қоидалар (жазо тайинлашнинг умумий асослари) билан бир қаторда қилмишнинг тамомланиш пайтига узоқ ёки яқинлиги даражасини ҳам инобатга олиши суиқасд учун жазони енгиллаштириш имконини ҳам яратади.

Шунингдек, ЖК 63-моддаси суиқасд учун жазони енгиллаштиришнинг алоҳида тартибини белгилайди. Бунда ушбу Кодекснинг 12 ва 52-моддаларида қайд этилган қоидаларни инобатга олган ҳолда, суд агар бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, жиноят содир этишга суиқасд қилганлик учун мазкур жиноят тамомланган тақдирда тайинланиши лозим бўлган жазонинг учдан икки қисмига қадар бўлган миқдорда жазо тайинлайди. Етказилиши мумкин бўлган зиённи аниқлаш имкони бўлмаган тақдирда эса, тегишли тамом бўлмаган жиноят таркиби учун белгиланган жазо миқдорининг ярмига қадар бўлган миқдорда жазо тайинланади. Оғир жиноят содир этишга суиқасд қилинган ҳолда эса, суд суиқасд қилинган тегишли жиноят таркиби учун белгиланган энг кам жазодан кам бўлмаган ҳамда энг кўп жазонинг учдан икки қисмига қадар бўлган миқдорда жазо тайинланади.

Бундан ташқари, жиноят содир этишдан ихтиёрий равишда қайтган ёки жиноят содир этилишига тўсқинлик қилган шахсга нисбатан, қилмишида бошқа бир жиноят таркиби мавжуд бўлмаган тақдирда жазо ёки эҳтиёт чоралари қўлланилмайди.

Бешинчидан, ЖК 13 ва 64 bis-моддаларига мувофиқ, иштирокчиликда содир этилган жиноятни акс эттирувчи саккиз нафар хатти-ҳаракатни содир этган шахслар назарда тутилган бўлиб, фақатгина сўнгги уч нафар ҳаракатни содир қилганлик учун жазони енгиллаштириш, яъни тегишли жиноят таркиби учун назарда тутилган жазо миқдорининг тўртдан уч қисмига қадар бўлган миқдорда, зарур ҳолларда эса ўрнатилган тартибда жавобгарлик белгиланади. Мазкур уч нафар хатти-ҳаракатларни содир этган шахслар қаторига алдов йўли билан бошқа бир шахс томонидан жиноят содир этилишига ёрдам кўрсатган ёки жиноят содир этилишини осонлаштирган; жиноят содир этилишидан аввал берган ваъдасига биноан жиноят содир этилганидан сўнг жиноятчига ёрдам кўрсатган; аввалдан келишмаган ҳолда бошқа бир шахслар билан иштирокчиликда жиноят содир этишга аралашган шахслар, бунда ҳар бир иштирокчининг хатти-ҳаракати оқибатини аниқлашнинг имкони бўлмаса, киритилади. Қолган беш нафар хатти-ҳаракатларни содир этган шахслар қаторига эса, жиноят содир этишга розилик берган ёки унинг содир этилишига тайёргарлик кўрган; жиноятни ўзи ижро қилган; жиноятни биргаликда ижро қилган; бошқа бир шахснинг хизматларидан фойдаланган ҳолда жиноятни ижро қилган; алдов йўли билан бошқа бир шахсни жиноят содир этишга қизиқтирган шахслар киритилади.

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, Ўзбекистон Республикаси ЖК нуқтаи-назаридан иштирокчиликнинг қайси тури учун жазони енгиллаштириш мумкин ва мумкин эмаслигини қатъий ажратиб кўрсатиш имконсиз. Сабаби, жиноят бажарувчиси ва ёрдамчисининг айрим ҳаракатлари учун жазони енгиллаштириш имконияти кўзда тутилмагани ҳолда, бошқа бир турдаги ҳаракатлари учун жазони енгиллаштириш имконияти кўзда тутилган.

Олтинчидан, ЖК 15-16-моддаларига асосан, қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи жами ўн нафар ҳолат, шу жумладан охирги зарурат ва зарурий мудофаа ҳам назарда тутилган бўлиб, қонуний зарурий мудофаа ёки бошқа оқловчи ҳолатнинг чегарасидан четга чиққанлик учун тегишли жиноят таркиби учун кўзда тутилган жазонинг тўртдан бир қисми миқдорида жазо тайинлансада, бироқ қасддан етказилган зиёнга доир айблов ўз кучида қолади.

Шунингдек, ақли норасолик ҳолатида қилмишнинг содир этилиши, агарда шахс ўзини қасддан бундай ҳолатга туширмаган бўлса, жавобгарлик истисно этилади. Ўз навбатида, чекланган ақли расолик ҳолатида жиноят содир этилган тақдирда, ЖК 69 bis-моддасига

мувофиқ, тегишли тамом бўлган жиноят таркиби учун белгиланган жазо миқдорининг учдан икки қисмига қадар бўлган миқдорда содир этилган жиноятга мос бўлган жазо ёки ушбу Кодекснинг

67-моддасига қайд этилган эҳтиёт чоралари тайинланади.

Еттинчидан, ЖК 51-52, 54-моддалари, 60-модда тўртинчи қисми жазо тайинлашнинг умумий асосларини белгилар экан, бунда жазони энгиллаштирувчи ёки оғирлаштирувчи ҳолатлар тилга олинмайди. Шунингдек, Мексика ЖК ҳам Австралия ЖК сингари туб аҳоли, яъни ҳиндуларнинг ҳуқуқий мақомига алоҳида эътибор ажратади. Хусусан, ЖК 51-моддасига кўра, судлар содир этилган қимишнинг ташқи ҳолатлари ва жиноятчининг хусусиятлари, шу жумладан туб аҳоли (*indigenas*) ҳақида сўз кетганда, улар мансуб бўлган халқ ва жамоаларнинг урф-одатларини ҳисобга олган ҳолда жазо тайинлайдилар.

Бундан ташқари, ЖК 54-моддасига кўра, жиноятчининг хислатлари, шахсий муносабатлари ёки субъектив ҳолатларига асосланиб жазони оғирлаштириш ёки энгиллаштириш жиноятнинг бошқа иштирокчиларига нисбатан қўлланилмаслиги лозим. Объектив ҳолатларга асосланган ҳолда жазонинг оғирлаштирилиши ёхуд энгиллаштирилиши эса бошқа иштирокчиларга нисбатан, мазкур иштирокчилар қайд этилган ҳолатлар юзасидан хабардор бўлган тақдирда қўлланилиши мумкин бўлади.

Айрим истиснолар (масалан одам ўғирлаш жиноятини содир этганлик) билан, айбланувчи етмиш ёшдан қария ҳисобланган ёки оғир ёхуд даволаб бўлмайдиган касалликка чалинган тақдирда, шунингдек ҳомиладор ёки эмизикли аёлларга нисбатан эксперт хулосасига асосан судья қамоқ тариқасидаги эҳтиёт чорасини айбланувчининг уйида ёки тиббий марказда ўташини белгилаши мумкин. Худди шунингдек, юқорида тилга олинган истиснолар билан, маҳкум оғир шахсий оқибатлар, қариллик ёки соғлиғининг барқарор ҳолатда эмаслиги туфайли тайинланган жазони ўташи ортикча эканлиги олдиндан аён бўлган тақдирда, суднинг ихтиёрига ёки тарафларнинг илтимосномасига кўра, ҳукм қонуний кучга кирганидан сўнг эҳтиёт чораси билан алмаштирилиши мумкин. ЖК 55-моддасида қайд этилган мазкур ҳолатлар эҳтиёт чорасини ўташ шароитларини энгиллаштириш ҳамда жазони энгилроғи, аниқроқ қилиб айтганда эҳтиёт чораси билан алмаштириш имкониятларини мустаҳкамлайди. Қайд этиш лозимки, ЖК 24-моддасида жазолар (*penas*) ва эҳтиёт (хавфсизлик) чоралари (*medidas de seguridad*)нинг турлари ягона рўйхатда ўз ифодасини топган ҳамда алоҳида гуруҳларга ажратилмаган.

Саккизинчидан, ЖК 60-моддаси биринчи қисми ҳам энгилроқ жазо тайинлаш тартибини кўзда тутаяди. Бунда, қонунда аниқ жазо тури назарда тутилган қилмишларни истисно қилган ҳолда, содир этилган айбли жиноятларга нисбатан қасддан содир этилган жиноятнинг асосий тури учун кўзда тутилган жазолар ва эҳтиёт чораларининг тўртдан бир қисмига қадар бўлган миқдорда жазо ҳамда эътиёт чораси тайинланади. Шу билан бирга, тегишли ҳолларда уч йилгача бўлган муддатга касбий фаолиятни амалга оширишни, савдо билан шуғулланишни, ваколатлар, лицензиялар ёхуд рухсатномаларни тўхтатиб қўйиш қўлланилади.

Тўққизинчидан, ЖК 66-моддаси юридик хато оқибатида қилмиш содир этган шахсга нисбатан тегишли жиноят таркиби учун белгиланган жазонинг учдан бир қисмига қадар бўлган миқдорда жазо тайинлаш имконини кўзда тутаяди.

Ўнинчидан, ЖК 70-моддаси айрим истиснолар билан озодликдан маҳрум қилиш жазосини энгилроқ жазо чоралари билан алмаштириш тартибини ўрнатади. Бунда маҳкум белгиланган шартларга риоя этмаган ёхуд бошқа бир жиноятнинг содир этилишида айбдор деб топилган тақдирда, алмаштирилган жазо суд томонидан бекор қилиниб, асосий жазо тури бўлмиш озодликдан маҳрум қилиш жазоси аслича ўталгани ҳолда алмаштирилган жазонинг ўтаб бўлинган муддати ҳам ҳисобга олинади.

Ўз навбатида, ЖК 73-моддаси сиёсий жиноятлар содир этган шахсларга нисбатан жазони энгиллаштириш, аниқроғи эса жазони энгилроғи билан алмаштириш тартибини кўзда тутаяди.

Қизикарлиси, жазо тайинлаш давомида ўзини жазонинг алмаштирилиши ёки энгиллаштирилишига лойиқ кўрган ҳамда унинг ёхуд суднинг эҳтиётсизлиги сабабли бунга эриша олмаган деб ҳисоблаган маҳкум судьяга ушбу Кодекснинг 90-модда биринчи қисмининг ўнинчи бандида келтирилган шартли ҳукм қилишнинг қўлланилиши юзасидан илтимоснома тақдим этишга ҳақли саналади (74-модда).

Яна бир эътиборли жиҳати, жазонинг алмаштирилиши ёхуд энгиллаштирилиши учун маҳкум етказилган зиённи бартараф этиши ёки тегишли идоралар олдида тўловларни амалга оширишга доир кафолатни тақдим этиши талаб этилади (76-модда).

Ўн биринчидан, Мексика ЖКда шунингдек жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилиш (Libertad Preparatoria) (84-87-моддалар), шартли ҳукм қилиш (Condena Condicional) (90-модда), амнистия (Amnistía) (92-модда) ҳамда афв қилиш (Perdón) (93, 95, 97-98-моддалар) институтлари ҳам ўз аксини топган.

Ўн иккинчидан, вояга етмаганлар (De los Menores) нинг жавобгарлиги дастлаб ЖК да алоҳида тартибда белгиланган (Биринчи китоб, Олтинчи бўлим, 119-122-моддалар) бўлсада, кейинчалик мазкур меъёрлар ЖК матнидан чиқариб ташланган. Ҳозирда, вояга етмаганларнинг жиноий жавобгарлиги масалалари 2007 йил 8 июнь санасидан кучга кирган ҳамда ювенал юстициянинг фундаментал асосини ташкил қилувчи[7, Б. 164] “Ўсмирларга доир комплекс жиноий одил судлов тизими тўғриси”даги Қонун билан тартибга солинади[8].

Ўн учинчидан, 2008 йилда жиноят процессига доир амалга оширилган кенг қўламли ислохотлар натижасида айбга иқрорлик тўғрисида келишув (juicio abreviado) институти ҳам амалиётга татбиқ этилди[9, Б. 12-13; 10, Б. 203-204].

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, Мексика ЖК жазони энгиллаштиришнинг деярли барча меъёрларини акс эттиради. Ушбу мамлакатнинг жаҳондаги иқтисодий жиҳатдан энг ривожланган давлатлар сирасига киришини инобатга олган ҳолда, Мексика ЖК 69 bis-моддасига мувофиқ, чекланган ақли расолик ҳолатида содир этилган жиноятлар учун жазони энгиллаштириш тартибини Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 18-1-моддасига янги иккинчи қисм сифатида киритиш ҳамда амалдаги иккинчи қисмни тегишлича учинчи қисм сифатида қуйидагича баён қилиш миллий жиноят қонунининг такомиллашувига хизмат қилади, деб ҳисоблаймиз:

18-1-модда. Ақли расоликни истисно этмайдиган тарзда руҳий ҳолати бузилган шахснинг жавобгарлиги

(1-қ.) Жиноят содир этиш вақтида руҳий ҳолати бузилганлиги туфайли ўз ҳаракатларининг (ҳаракатсизлигининг) аҳамиятини тўлиқ даражада англай олмаган ёки уларни бошқара олмаган ақли расо шахс жавобгарликка тортилади.

(2-қ.) Ақли расоликни истисно этмайдиган тарзда руҳий ҳолати бузилган пайтда жиноят содир этган шахсга нисбатан тайинланадиган жазонинг муддати ёки миқдори ушбу Кодекс Махсус қисмининг тегишли моддасида (қисмида) назарда тутилган энг кўп жазонинг учдан икки қисмидан ошмаслиги керак.

(3-қ.) Ақли расоликни истисно этмайдиган тарзда руҳий ҳолати бузилган шахсга нисбатан суд томонидан жазо билан бирга тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари тайинланиши мумкин.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник (Legal systems of the world countries. Encyclopedic reference). URL: https://legal_systems.academic.ru/
2. Baron, Hannah, and Matthew C. Ingram. 2022. “The Criminal Justice System in Mexico.” In William Thompson, ed., Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1994>
3. Código Penal Federal (Federal Penal Code). URL: https://leyes-mx.com/codigo_penal_federal.htm
4. Mexico. Background. URL: <https://defensewiki.ibj.org/index.php/Mexico>

5. Jane Kingman-Brundage. Mexico's Traditional Criminal Justice System // Justice in Mexico, Working Paper Series, Vol. 14, No. 4, March 2016, 41 p.
6. Código Nacional de Procedimientos Penales (National Code of Criminal Procedures). URL: https://leyes-mx.com/codigo_federal_de_procedimientos_penales.htm
7. Gonzalo Berríos Díaz. La ley de responsabilidad penal del adolescente como sistema de justicia: análisis y propuestas // Polít. crim. Vol. 6, N° 11 (Junio 2011), Art. 6, pp. 163-191 (Gonzalo Berrios Diaz. The adolescent criminal responsibility law as a justice system: analysis and proposals // Polít. crim. Vol. 6, No. 11 (June 2011), Art. 6, pp. 163-191).
8. Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes Federal de México (National Law of the Comprehensive Criminal Justice System for Federal Adolescents of Mexico). URL: https://leyes-mx.com/ley_nacional_del_sistema_integral_de_justicia_penal_para_adolescentes.htm
9. Judicial Reform in Mexico Change & Challenges in the Justice Sector: Trans-Border Institute Joan B. Kroc School of Peace Studies University of San Diego, 2020, 41 p.
10. David A. Shirk. Criminal Justice Reform in Mexico: An Overview // Mexican Law Review, 2010, Vol. III, No. 2, pp. 189-228.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000